

українських дослідників у світових конференціях забезпечить публікації у іноземних виданнях та обговорення даної теми на міжнародній арені.

Таким чином, забезпечення доступу до різноманітних архівних ресурсів є найважливішою концепцією цифровізації спадщини української філософської прози. Тому задля популяризації та збереження архівної справи потрібно слідувати та відповідати сучасним тенденціям розвитку.

Література

1. Коржик Н. 2017. Цифрові архіви України: стани, проблеми, перспективи. Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації. №12. С. 49-58.
2. Маклюен М. 2017. Розуміння медіа. Київ: Кучкове поле, 464 с.
3. Хартія Юнеско про збереження цифрової спадщини. 2022. Вісник Книжкової палати. №12. С. 3-9.

ШКІЛЬНА ПРАКТИКА ЯК ДЖЕРЕЛО РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

С.Т. ЗОЛОТУХІНА, доктор педагогічних наук,
професор, професор кафедри початкової та професійної освіти
Харківського національного педагогічного університету
імені Г.С.Сковороди

О.М. СТОЛЬНА, студентка 2 курсу факультету початкового навчання
Харківського національного педагогічного університету
імені Г.С.Сковороди

Розвиток освіти і науки в цифровому суспільстві залежить, як відомо, від багатьох факторів. Одним із яких є урахування традицій, накопиченого досвіду в галузі освіти, зокрема шкільної. Саме така позиція науковців стимулює їх до пошуку і презентації власних новаторських ідей.

Відомо, що саме глибоке вивчення і аналіз досвіду вчителі-новаторів, зокрема видатного педагога В.О.Сухомлинського, у певній мірі сприяв розвитку шкільництва і був джерелом наукових знахідок. У контексті зазначеного впливає інтерес до форм і методів формування розумового виховання школярів

у Павлишській середній школі, що, на наш погляд, сприяє розвитку сучасних інноваційних процесів. Так, аналіз досвіду роботи В.О. Сухомлинського доводить, що розумове виховання у Павлишській середній школі здійснювалось у різних формах, засобах. Саме їх різноманітність, цілеспрямованість використання надавали ефективності діяльності вчителем щодо розумового виховання.

В.О. Сухомлинський не сумнівався у користі ранкових зустрічей, зокрема для розумового виховання. Так, тематичні ранкові зустрічі сприяли розв'язанню завдань розумового виховання. У цей час учитель, як правило, організовував з дітьми обговорення, що стосуються творчості та книг, де учні мають можливість поділитися власними віршами та оповіданнями. Це розповіді про безпосередні враження дитини, що її захоплювали, вражали, дивували, бентежили. Те, що турбувало одну дитину, знаходило відгук і в серцях інших. Обмінюючись з товаришами своїми переживаннями, дитина стверджується у своїй мрії бути освіченою та ерудованою. І чим ширше коло людей, з якими вона ділилася думками, тим більше збагачувався її внутрішній світ та зростав її власний інтелектуальний потенціал.

Педагог справді мав рацію: творчість та креативність – це крок до самостійного мислення, де дитина відкриває для себе радість власної думки, відчуває себе справжнім творцем. Надзвичайно важливо, щоб кожен учень відчув це! Розумовий розвиток, без якого неможливо якісне навчання, саме в цьому й полягає: щоб дитина, створюючи за допомогою слова, відчувала себе автором і захоплювалась тим, як дивовижність життя, природи та людських відносин перетворюється на красу думки [2, ст. 433, 434 т. V].

Серед засобів здійснення розумового виховання В.О. Сухомлинський виділяв використання «життєвої практики». Педагог був переконаний у необхідності підготовки до трудової діяльності розумних, мислячих робітників, здатних оволодіти технікою і технологією праці у сфері певної спеціальності. З цією метою у Павлишській середній школі вчителі прагнули, щоб предметом мислительних операцій дітей були насамперед явища природи, праця людей.

В.О. Сухомлинський зазначав, що розвиток активного та творчого мислення починається одразу, як тільки дитина приходить до школи. Ключовим фактором успіху в цьому процесі, є спрямованість активної розумової діяльності учнів. Педагоги прагнули, щоб об'єктом розумової діяльності дітей були передусім явища та трудова діяльність людини. Перші результати власної інтелектуальної праці дитина усвідомила та відчула в процесі активної взаємодії з природним середовищем, довкіллям.

Діти спостерігали такі явища, як опадання листя, замерзання води і танення льоду, розжарювання і кування металу в кузні, збирання хліба і цукрового буряку, ремонт залізниці, посадка плодкових дерев. На їхніх очах речі змінюють свій вигляд, переходять з одного стану в інший; результат одного явища стає причиною іншого» [2, ст. 62 т. V].

Одним з ефективних засобів розумового розвитку дитини, як доводить знайомство з досвідом учителів Павлишської середньої школи була праця, тобто залучення дітей до практичної діяльності.

Підкреслимо, що в Павлишській середній школі трудовій діяльності учня надавали характер експерименту, досліду, творчості. В.О. Сухомлинський підкреслює головну думку, яка зводиться до того, що розум і воля людини – це велика сила. Своєю працею людина може підкорити собі природу і змусити її працювати на себе. Ось приклад, який наводить педагог у своїй статті «Життєва практика і розумове виховання»: «Учителька, відрізуючи від кімнатної квітки листочок, говорить дітям: «Ось цей листочок ростиме, з нього виросте така сама велика рослина, як і та, з якої ми його відрізали». Дітям це здається неможливим – у повсякденній практиці вони такого не бачили. Це посилює їх інтерес до експерименту. Учителька набирає в квітковий горщечок землі, поливає її теплою водою, саджає в землю листочок, ставить горщик у затінок, накриває скляним ковпачком і пояснює дітям, для чого все це треба зробити. Догляд за рослиною стає предметом постійної турботи дітей. Коли листочок приживлюється і дає перший пагін, вони торжествують. Кожному тепер хочеться самостійно добитися такого самого наслідку» [2, ст. 65 т. V].

Використання матеріалів спостережень підкреслював зв'язок навчання з реальним світом. Учні активно розмірковували на уроці, самостійно усвідомлюють закономірності природи, що вивчаються на основі безпосереднього досвіду – об'єктивної дійсності.

Отже, як свідчить проведене дослідження, сучасні інновації «уходять» в досвід традиційної педагогіки.

Література

1. Золотухіна С. Т., Стяглик Н. І. В. О. Сухомлинський про особливості організації науково-дослідної роботи в школі. Матеріали науково-практичної конференції «Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського». Харків, 2019. С.53-59.
2. В.О.Сухомлинський. Вибрані твори в 5-ти томах. Том V. Київ. 1977.

РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Лідія КАЙДАЛОВА

доктор педагогічних наук, професор кафедри освітніх наук, цифрового навчання та академічного підприємництва
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
м. Харків

Анотація. Наголошено на необхідності розвитку рівня володіння цифровими освітніми ресурсами викладачами та використанні цифрових технологій в освітньому процесі для забезпечення ефективною підготовки майбутніх фахівців та взаємодії з колегами, студентами та аспірантами.

Ключові слова. Цифрова компетентність викладача, цифрові технології, майбутні фахівці.

Зміни організації освітнього процесу у закладах вищої освіти України, пов'язані останні роки з пандемією Covid та повномасштабним вторгненням росіян, зумовили зміни форм і технологій навчання. При дистанційному навчанні суттєво змінились роль і функції викладача, методики викладання навчальних дисциплін, педагогічна комунікація в цифровому середовищі на відміну від